

**“O‘ZTEMIRYO‘LYO‘LOVCHI” AJNING SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA AUTSORSING XIZMATINI JORIY ETISH STRATEGIK
ASOSLARI**

Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna
Toshkent davlat transport
universiteti tayanch doktoranti
nilufarkaharova8731@gmail.com
+99899 831 87 31

Kuchayib borayotgan raqobat sharoitida faoliyat yuritayotgan har qanday kompaniya, jumladan “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJ ham bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda o‘z resurslaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va yuqori natijadorlikka erishishga qaratilgan strategiyani amalga oshirishi zarur. Ushbu maqsadga erishishda ilg‘or texnologiyalardan keng va samarali foydalanish, yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish, hamda bozor konyunkturasidagi o‘zgarishlarga tezkor javob qaytarish imkoniyatlarini shakllantirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Bunday sharoitda outsorsing xizmatlarini joriy etish samarador faoliyatning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Outsorsing orqali korxonada o‘zining asosiy ishlab chiqarish faoliyatiga taalluqli bo‘lmagan, idoraviy va xizmat ko‘rsatish vazifalarini ixtisoslashgan tashqi tashkilotlarga topshirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, qo‘riqlash, tozalash kabi xizmat turlari bevosita asosiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lmagani sababli, ularni outsorsing asosida amalga oshirish orqali kompaniya qimmatli vaqt va moliyaviy resurslarni tejashga erishadi. Bu esa uning umumiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, outsorsing amaliyotining ommalashib borayotganiga qaramay, uning iqtisodiy jihatdan faqatgina ijobiy emas, balki ma‘lum salbiy oqibatlariga ham ega ekanligi, ushbu tizimni qo‘llashda muayyan cheklovlar mavjudligini anglatadi.

Ayniqsa, 2000-yillardan boshlab xizmat ko‘rsatish sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish sur‘atining ortishi natijasida mijoz va xizmat ko‘rsatuvchi subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. Mazkur davrdan boshlab outsorsing munosabatlarini joriy etish, ularni samarali boshqarish hamda ushbu amaliyotning nazariy va amaliy jihatlarini qamrab olgan ilmiy tadqiqotlar soni ortib bordi.

Ayrim tadqiqotchilar outsorsingni samarali boshqaruv mexanizmi sifatida e‘tirof etgan bo‘lsalar, boshqalar uning ta‘sirini tanqidiy baholaydilar.

Xususan N.A. Evdokimov [1] outsorsingni xarajatlarni optimallashtirishga qaratilgan eng samarali texnologiyalardan biri sifatida qayd etadi. Uning fikricha, outsorsing kompaniyalarga o'zining asosiy faoliyatiga yo'naltirilgan funksiyalarga diqqat qaratish imkonini yaratadi, shuningdek, ayrim xarajatlarni maxsuslashgan tashqi tashkilotlar zimmasiga yuklash orqali resurslarni samarali taqsimlashga xizmat qiladi.

S.O. Kalenjan [2] outsorsing xizmatlaridan foydalanishning afzal jihatlarini e'tirof etgan holda, uni korxonada faoliyatida amaliy joriy etish bo'yicha qaror qabul qilish jarayonida chuqur tahliliy yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchining fikricha, outsorsing inson resurslarini boshqarish texnologiyasi sifatida emas, balki mahsulot sifatini oshirish, moddiy va nomoddiy resurslardan samarali foydalanish, shuningdek, biznes samaradorligini oshirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan qarashlar tahlili asosida xulosa qilib aytish mumkinki, outsorsing korxonaga o'zining asosiy faoliyatiga e'tiborni kuchaytirish, yordamchi va ikkilamchi funksiyalarni mutaxassislashgan tashqi tashkilotlarga nisbatan pastroq xarajatlar evaziga topshirish imkonini beradi. Bu esa, resurslardan samarali foydalanishga, tashkiliy tuzilmani optimallashtirishga va umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

"O'ztemiryo'lyo'lovchi' AJ kabi yirik kompaniyalar ishlab chiqarish ko'lami hisobiga outsorsing xizmatlaridan foydalanish orqali qo'shimcha iqtisodiy samaradorlikka erishadilar. Ayniqsa, yordamchi va ikkilamchi faoliyat yo'nalishlariga yo'naltiriladigan xarajatlarni qisqartirish orqali kompaniya raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lgan arzonroq mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, outsorsingdan foydalanish korxonaning muhim strategik qarorlaridan biri hisoblanadi. Chunki bu jarayon kompaniyaning ayrim biznes funksiyalarini tashqi xizmat ko'rsatuvchi sub'yektga topshirishni nazarda tutadi.

Yordamchi faoliyat bilan bog'liq funksiyalarni outsorsingga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishdan avval, mazkur xizmatni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari, u bilan bog'liq afzallik va kamchiliklar, shuningdek, kutilayotgan iqtisodiy va tashkiliy natijalar chuqur tahlil qilinishi lozim."

Adabiyotlar tahlili asosida [3,4,5] quyidagi jadvalda outsorsingni amaliyotga joriy qilishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, outsorsing zamonaviy korxonalarda nafaqat moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, balki asosiy biznes faoliyatiga e'tiborni kuchaytirish orqali umumiy samaradorlikni oshirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval

Autsorsingni amaliyotga joriy etishning afzalliklari va kamchiliklari*

№	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	2	3
1	Asosiy vositalarni yangilash uchun zarur bo'lgan investitsiya hajmini qisqartirish imkoniyati	Transaksiyon xarajatlarning ortishi
2	Tashqi (krizislar, defolt) va ichki (qayta tashkil etish, birlashtirish, tugatish) muhitdagi o'zgarishlarga o'z vaqtida moslashuvchan javob berish imkoniyati	Korxonada ishlab chiqarish tizimi bilan autsorsing tashkiloti tizimi o'rtasidagi muvofiqlashtirish jarayonining murakkablashuvi, bu esa ichki integratsiyalashgan boshqaruvda muammolar keltirib chiqarishi mumkin
3	Ishchi-xodimlarni o'qitish, malakasini oshirish va shu kabi tashkiliy jarayonlarga sarflanadigan resurslarni tejash imkoniyati	Autsorsing xizmatidan muddatidan oldin voz kechilgan taqdirda, yangi xizmat ko'rsatuvchini izlash yoki avvalgi funksiyani mustaqil tarzda qayta tashkil etish zarurati yuzaga keladi
4	Korxonada shtatidagi xodimni ishdan bo'shatishdan ko'ra, autsorsing shartnomasini bekor qilish osonroq bo'lib, bunda zararlar uchun kompensatsiya talab qilish huquqiy jihatdan qulayroq	Autsorsing tashkiloti tomonidan kompaniyaga tegishli maxfiy ma'lumotlarning oshkor bo'lish xavfi mavjud
5	Ilg'or texnologiyalardan foydalanish imkoniyati (autsorsing subyekting tor ixtisoslashuvi tufayli u o'z sohasi bo'yicha ilg'or texnologiyalarni tezroq joriy qilishi mumkin)	Korxonaning o'z resurslari ustidan to'liq nazoratni yo'qotishi va rahbariyatning ayrim biznes jarayonlaridan ajralib qolishi ehtimoli mavjud

*- muallif ishlanmasi

“O'ztemiryo'lyo'lovchi” AJ o'zining yordamchi va ko'makchi faoliyatini bevosita rivojlantirishdan ko'ra, autsorsing sxemalaridan foydalanish orqali yuqori

sifatli, standartlashtirilgan servis xizmatlarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bunday yondashuv yordamchi xizmatlarning o‘rnini bosuvchi tashqi xizmatlar orqali nafaqat operatsion jarayonlarning samaradorligini oshiradi, balki moliyaviy xarajatlarning sezilarli darajada kamayishiga ham xizmat qiladi. Chunki bu holda yordamchi faoliyat bilan bog‘liq ayrim operatsiyalar uchun javobgarlik autsorsing xizmatini ko‘rsatuvchi tashqi tashkilot zimmasiga yuklanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Евдокимов Н.А. Управление затратами в рамках бизнеспроцессов: автореф. дис. на соискание уч. степени к.э.н. МГТУ «МАМИ», Москва, 2004. С.-14.
2. Календжян С. О. Аутсорсинг: делегирование управления в стратегии развития компании / М.: Юрайт, 2016. – с. 11.
3. Dekker H. C. Firm enablement through outsourcing: A longitudinal investigation // *Industrial Marketing Management*. – 2020. – Vol. 90. – P. 456–468.
4. Тарасова О. А., Алексеева Н. А. Методика анализа и внедрения аутсорсинга бизнес-процессов в малом предприятии лесопромышленного комплекса / *Менеджмент: теория и практика*. – 2022. – № 3-4. – С. 103-115.
5. Lacity M. C.; Willcocks L. P. *Information Systems and Outsourcing: Studies in Theory and Practice*. — London: Palgrave Macmillan, 2009